

TUBAN O'SIMLIKLAR VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI

Muxtorova Muxlisa Baxromjon qizi

Ne'matova Marhabo Xabibullo qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14471433>

Abstract: This article is dedicated to studying the morphological characteristics, diversity, and role of lower plants in ecosystems. It highlights their contribution to water purification, climate regulation, and erosion prevention, as well as their applications in medicine, agriculture, and industry. The importance of lower plants in ensuring ecological stability is particularly emphasized.

Аннотация: Эта статья посвящена изучению морфологических особенностей, разнообразия и роли низших растений в экосистемах. В ней освещается их вклад в очистку воды, регулирование климата и предотвращение эрозии, а также применение в медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Особое внимание уделено значению низших растений для обеспечения экологической стабильности.

Keywords: Lower plants, morphology, diversity, classification, ecosystems, water purification, climate regulation, erosion prevention, medicine, agriculture, industry, ecological stability

Ключевые слова: Низшие растения, морфология, разнообразие, классификация, экосистемы, очистка воды, регулирование климата, предотвращение эрозии, медицина, сельское хозяйство, промышленность, экологическая стабильность.

Tuban o'simliklar — ko'pincha suvli yoki nam muhitda yashaydigan, yer yuzasiga chiqmaydigan yoki u bilan muloqot qilishda qiyinchilikka duch keladigan o'simliklardir. Bu o'simliklar ekologik sharoitlarga moslashib, turli klassifikatsiyalarga bo'linadi. Quyida tuban o'simliklarning asosiy turkumlari va ularning latince nomlari keltirilgan. 1. Moxlar Bryophytes: Ushbu o'simliklar yer yuzasida suvni saqlash va o'zlariga mo'ljallangan nam muhitda o'sishga moslashgan. Ular rivojlanishining birinchi bosqichlarida ildiz, barg va poyaning aniq farqlanishiga ega emas. Misol: Bryum (Bryum spp.), Sphagnum (Sphagnum spp.) 2. Qamishsimon o'simliklar (Pteridophyta) Ferns: Qamishsimon o'simliklar ildiz va barglarga ega, ammo ular urug'liklar emas, balki sporalar orqali ko'payadi. Ko'plab turli xil qamishsimon o'simliklar mavjud. Misol: Pteridium (Pteridium aquilinum), Polypodium (Polypodium spp.) 3. Suv o'simliklari Hydrophytes: Suvda yoki nam joylarda yashovchi o'simliklar bo'lib, ular ko'pincha suvda suzuvchi yoki yuviladigan barglarga ega. Misol: Nymphaea (Nymphaea spp.), Lotus (Lotus spp.), Hydrilla (Hydrilla verticillata). 4. Gidrofitlar Gynophytes: Ushbu o'simliklar suv muhitiga yaxshi moslashgan va odatda kuchli o'zgaruvchan muhitda hayot kechirishga qodir. Misol: Vallisneria (Vallisneria spp.), Elodea (Elodea spp.) 5. Suv botqoq o'simliklari Halophytes: Tuzli yoki sho'r muhitlarda o'sadigan o'simliklar. Bu o'simliklar tuzni ko'tarish va atrof-muhitning yuqori tuzli sharoitlariga moslashgan. Misol: Salicornia (Salicornia spp.), Atriplex (Atriplex spp.) 6. Chorvador o'simliklar Lichens: Likenlar o'simlik va mikroblarning simbioz holatida birlashishidan hosil bo'ladi. Ular o'zlarining turli ekologik sharoitlarda o'sishiga qaramay, qisqa vaqt ichida yuqori darajada ko'payadi. Misol: Cladonia (Cladonia spp.),

Usnea (Usnea spp.) 7. Tirik o'simliklar (Bryophytes): Ushbu o'simliklar oddiy va kichik tuzilishga ega bo'lib, ular suvni o'zida saqlash orqali muhitga moslashadilar. Misol: Marchantia (Marchantia spp.), Riccia (Riccia spp.).

Tuban o'simliklar turli ekologik sharoitlarga moslashib, atrof-muhitni ta'sir qilishda katta rol o'ynaydi. Ular asosan suvli va nam hududlarda, ya'ni ko'l, daryo, botqoq, marsh va boshqa nam muhitlarda yashaydi. Quyida tuban o'simliklarning ekologik roli va ularning turlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan. 8. Tropik va subtropik o'simliklar (Mangroves) Mangroves: Bu o'simliklar tropik va subtropik hududlarda, ayniqsa, dengiz sohilidagi botqoqliklarda o'sadi. Ular sho'r suv muhitiga moslashgan bo'lib, daryo va dengiz suvi bilan aralashgan hududlarda yashashga qodir. Mangrov o'simliklari ko'pincha ekologik muhitni barqarorlashtirish va suvlarni tozalashda muhim ahamiyatga ega. Misol: Avicennia marina (Avicennia marina), Rhizophora (Rhizophora spp.) 9. Torfin o'simliklar (Sphagnum moss). Sphagnum: Torfin o'simliklari asosan botqoq va torfli yerlar, shuningdek, suvli hududlarda uchraydi. Ular namlikni saqlash va torf hosil qilishda yordam beradi. Sphagnum o'simliklari ekologik jarayonlarni boshqarish va o'simliklarning suv resurslarini samarali taqsimlashga yordam beradi. Misol: Sphagnum (Sphagnum spp.) 10. Bog'dorchilikda tuban o'simliklar. Aquatic Plants in Agriculture: Suvli o'simliklar agrar tizimlarda ham ishlatiladi. Ular qishloq xo'jaligida suvni tozalash, bog'lar va irrigatsiya tizimlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ular hayvonlar uchun ozuqa manbai ham bo'lishi mumkin. Misol: Lemna (Lemna spp.), Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) 11. Barg va ildiz o'simliklari. Aquatic Root Plants: Suvda yashovchi o'simliklar, ularning ildizlari va barglari suzuvchi va suvni tozalashda yordam beradi. Ular suv ostida o'skan holda, suvning tozalanishiga va uglerod almashish jarayonlarini rag'batlantirishga xizmat qiladi. Misol: Ceratophyllum (Ceratophyllum spp.), Potamogeton (Potamogeton spp.) Tuban o'simliklarning ekologik roli. 1. Suvni tozalash va filtrlash: Tuban o'simliklar, ayniqsa, suv o'simliklari va mangrov o'simliklari, suvning tozalanishiga va filtrlanishiga yordam beradi. Sphagnum kabi torfin o'simliklari, nam joylarda va botqoqliklarda suvni tozalash va organik moddalarni ajratish jarayonida ishtirok etadi. Shuningdek, mangrov o'simliklari dengiz suvi va daryolarni tozalashda muhim rol o'ynaydi. 2. Biologik xilma-xillikni ta'minlash: Tuban o'simliklar ko'plab hayvonlar uchun yashash joyi va oziq manbai bo'ladi. Masalan, mangrov o'simliklari yirik hayvonlar, masalan, baliqlar va qushlar uchun muhim yashash muhitini ta'minlaydi. Ular ekosistemada o'simlik va hayvonlar o'rtasida o'zaro aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. 3. Iqlimni tartibga solish: Tuban o'simliklar, xususan, mangrov o'simliklari va Sphagnum o'simliklari global iqlimni tartibga solishda ishtirok etadi. Mangrovlar karbonat angidridni saqlash va iqlimni sovutishda yordam beradi, shu bilan birga global isishning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Sphagnum o'simliklari esa torf ishlab chiqarib, karbonat angidridni yer ostida saqlaydi. 4. Eroziyonni oldini olish: Mangrov o'simliklari va boshqa suvli o'simliklar sohil va daryo qirg'oqlarini himoya qiladi, eroziyonning oldini olishga yordam beradi. Bu o'simliklar ildizlari suv ostidagi tuproqni ushlab turadi va sohilni eroziyon jarayonlardan himoya qiladi.

Tuban o'simliklarning ekologik tizim va insoniyat hayotiga ta'siri keng qamrovli bo'lib, ular bilan bog'liq tadqiqotlar va amaliy foydalanish sohalari tobora kengayib bormoqda. Quyida ularning iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, va ilmiy izlanishlardagi ahamiyati haqida qo'shimcha

ma'lumotlar keltirilgan. Tuban o'simliklarning amaliy ahamiyati: 1. Tibbiyotda qo'llanilishi. Tuban o'simliklardan olingan moddalar turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Masalan: Likenlar (Lichens) antibakterial va antifungal xususiyatga ega moddalarni ajratadi. Cladonia rangiferina kabi likenlardan antibiotiklar tayyorlanadi. Qamishsimon o'simliklar (Pteridophyta) tarkibidagi ba'zi alkaloidlar saraton hujayralariga qarshi dorilar tayyorlashda qo'llaniladi. 2. Qishloq xo'jaligida ahamiyati. Bioo'g'itlar ishlab chiqarish: Tuban o'simliklar, ayniqsa, suvli o'simliklar, tuproq unumdorligini oshiruvchi bioo'g'itlar sifatida ishlatiladi. Azolla kabi o'simliklar azotni bog'lash xususiyatiga ega va shuning uchun guruch maydonlarida o'g'it sifatida ishlatiladi. Chorva uchun ozuqa: Lemna (Duckweed) chorva mollari va baliqlar uchun arzon va samarali yem hisoblanadi. 3. Sanoatda ishlatilishi. Kiyim-kechak sanoati: Ba'zi likenlar tabiiy bo'yoq sifatida qo'llanadi. Misol uchun, Roccella tinctoria likeni bo'yoq ishlab chiqarishda ishlatiladi. Kosmetika mahsulotlari: Tuban o'simliklarning ekstraktlari namlantiruvchi va terini himoya qiluvchi moddalar sifatida ishlatiladi. 4. Energiya manbai sifatida: Bioyoqilg'i ishlab chiqarish: Suvli o'simliklar, masalan, Eichhornia crassipes (Water Hyacinth), bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida ishlatiladi. Ular tez ko'payishi va yuqori organik massa berishi tufayli samarali energiya manbaidir. 5. Atrof-muhitni tiklashda: Suv tozalash tizimlarida ishlatilishi: Suv o'simliklari, jumladan, Hydrilla va Vallisneria, suv havzalarini organik ifloslanishdan tozalashda muhim ahamiyatga ega. Sho'rlangan yerlarni tiklash: Sho'r yerlarda o'suvchi tuban o'simliklar, masalan, Salicornia, tuproqning sho'rini kamaytirishda yordam beradi va degradatsiyaga uchragan yerlarda hayotni qayta tiklaydi.

Tuban o'simliklar, xususan, torfli hududlarda o'suvchi Sphagnum kabi moxlar, iqlim o'zgarishi jarayonlarini tahlil qilish uchun muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Ular orqali o'tmishdagi iqlim o'zgarishlari haqida ma'lumot olish mumkin. Likenlar va boshqa sezgir tuban o'simliklar havo ifloslanishini o'lchashda biologik indikator sifatida ishlatiladi. Masalan, likenlarning ko'payishi yoki yo'qolishi havo sifatining holati haqida signal beradi. 3. Tuban o'simliklarning genetik tuzilishi ilmiy izlanishlar uchun o'ziga xos model hisoblanadi. Ularning oddiy tuzilishi sababli murakkab biologik jarayonlarni o'rganish osonlashadi. Tabiatda tuban o'simliklar sonining kamayishi global ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ularni saqlash quyidagi sabablarga ko'ra dolzarb masaladir: 1. Ekologik barqarorlikni saqlash: Tuban o'simliklar atrof-muhitni tozalash va barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. 2. Biodiversifikatsiyani himoya qilish: Ularning yo'qolishi biologik xilmaxillikka zarar keltiradi. 3. Iqtisodiy resurslarni ta'minlash: Tuban o'simliklarning turli sohalardagi ahamiyati iqtisodiy foyda keltiradi.

Xulosa: Tuban o'simliklar nafaqat ekologik tizimlar uchun, balki insoniyat hayotining turli sohalarida ham katta ahamiyatga ega. Ularning ekologik va iqtisodiy foydalari, ilmiy tadqiqotlardagi o'rni va tabiat barqarorligini ta'minlashdagi hissasi ularni saqlash va tadqiq qilish zarurligini ko'rsatadi. Shu sababli, tuban o'simliklarni himoya qilish va ulardan oqilona foydalanish kelajakdagi ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Xo'janazarov.O'E, Mavlonov. X, Sadinov J.S. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. Prator O', To'xtayev A.S, Azimova. F.O', Saparboyev F.Z, Umaraliyeva M.T. "Biologiya" (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
3. Ikromov M.I, Normurodov X.N., Yuldashev A.S. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
4. Mustafayev. S, Ahmedov O'. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006